

UDK 631.6; 626.8

**BIOGUMUS TUVAKCHALARDA G‘O‘ZA KO‘CHATI ETISHTIRISH
SINOVLARI VA NATIJALARI.**

Orziyev Sardor Samandar o‘g‘li

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti tayanch doktoranti.

Email: sorziyev891@gmail.com

Halimov Tilavjon Azamat o‘g‘li

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti tayanch doktoranti.

Hakimov Akobir Salimovich

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti magistranti

Amrulloev Timurbek Odilbek o‘g‘li

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti magistranti

Annotatsiya: Maqolada ko‘chat yetishtirish maqsadida ishlab chiqilgan biogumus tuvakchalarda g‘o‘za ko‘chati yetishtirish texnologik jarayoni hamda biogumus tuvakchalarning hosildorlikga tasir ko‘rsatishi o‘rganilgan va laboratoriya natijalari berilgan.

Аннотация: В статье изучен технологический процесс выращивания рассады хлопчатника в биогумусовых лотках, разработанный с целью выращивания рассады, влияние биогумусовых лотков на продуктивность и приведены результаты лабораторных исследований.

Annotation: The article examines the technological process of growing cotton seedlings in vermicompost trays, developed for the purpose of growing seedlings, the effect of vermicompost trays on productivity, and presents the results of laboratory studies.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining bozorni sifatli, xavfsiz va arzon oziq-ovqat mahsulotlari bilan to‘ldirish, agrar kompleksni rivojlantirish, ijtimoiy va davlat-xususiy sheriklikning ta’sirchan mexanizmlarini joriy etish, oziq-ovqat bozori barqarorligiga tahdidlarni o‘z vaqtida bartaraf etish, oziq-ovqat tovarlari importini qulay bojxona-tarif tartibga solish bo‘yicha choralarni belgilovchi “Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini yanada ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5303 Farmoni [1].

O‘zbekistonda 2022-yilda 136 ta tumanda 134 ta paxta-to‘qimachilik klasterlari va ularga biriktirilgan 29 mingta fermer xo‘jaliklarida 1 mln 32 ming gektar maydonda g‘o‘za parvarishlandi, deb xabar bermoqda Qishloq xo‘jaligi vazirligi.

Joriy yilda o‘rtacha hosildorlik gektariga 34 sentnerni tashkil etdi va jami 3 mln 510 ming tonna paxta etishtirilgan [2].

G‘o‘za ko‘chati etishtirishda agrotexnika tadbirlari orasida kimyolashtirish muhim o‘rin egallaydi. Mineral o‘g‘itlar normalari, ularning nisbati tuproqqlim

zonalariga, dala sharoitiga, nav va uning hosildorligiga bog‘liq. O‘rta tolali 1 t paxta to‘plash uchun tuproqdan 50–60 kg azot va kaliy, 12–20 kg fosfor; ingichka tolalilar esa oziq moddalarni bunga nisbatan 20-25% ko‘proq oladi. Mikroelementlar (bor, marganets, rux, mis, molibden), organik va mahalliy o‘g‘itlar ishlatiladi [3]. G‘o‘za etishtirish davomida tuproq tarkibida ortiqcha kimyoviy va mineral o‘g‘itlar kiritilishi natijasida tuproq tarkibida gumus miqdori kamayib tuproq strukturasi buzilishiga olib keladi.

G‘o‘za ko‘chati etishtirishda yangi texnologiyani qo‘llash va tuproq yaxshilab gumus tarkibini oshirish hamda hosildorlikni oshirish uchun qurilma tomonidan tayyorlangan biogumus tuvakchalarda g‘o‘za etishtirish sinovlar o‘tkazildi. Biogumusdan tayyorlangan tuvakchalarga Buxoro 6 paxta navining chigitlari o‘tqazilib 14 kun davomida tuvakchada undirilib o‘stirildi (1-rasm).

Tuvakchalarda etishtirilgan g‘o‘za ko‘chatlari oldindan tayyorlab qo‘yilgan tajriba dala maydoniga olib chiqib undirildi. G‘o‘zani etishtirish davrida 1 l suyuq bioo‘g‘it 30-40 l suv tarkibiga aralashtirilib sharbat sifatida berib borildi. Odatdagi g‘o‘za etishtirishda qo‘laniladigan mineral va kimyoviy o‘g‘itlar g‘o‘zaga berilmadi.

1-rasm. Biogumus tuvakchalarda g‘o‘za ko‘chati etishtirish

Ko‘chatlarni rivojlanish davrida tuvakchalar tuproq tarkibiga 20-30 kunda parchalanib g‘o‘za ildizini rivojlanishi uchun zarur organik moddalar bilan ta‘minlandi. Tajriba dalasida etishtirilgan g‘o‘za nihollari mavjud usulda etishtirilgan g‘o‘za nihollariga nisbatan poyasi baquvvat bo‘lib, har bir g‘o‘zadagi ko‘saklar soni 20-25 donaga oshganligi kuzatildi (2-rasm).

2-rasm. Biogumus tuvakchalarda etishtirilgan g‘o‘za ko‘chatlari

Bunda ko‘saklarda etishtirilgan paxta hosilining o‘g‘irligi ananaviy usulda etishtirilgan paxta ko‘sagi og‘irligidan 1-2 gr ortiqcha ekanligi laboratoriya sharoitida aniqlandi. Tajribalar natijasida shu xulosaga kelindi biogumus tuvakchalarida g‘o‘za etishtirishda foydalanish natijasida tuproq tarkibi gumus bilan boyitilishiga hosildorligini 30-35% oshishiga erishish mumkin hamda go‘za tarkibiga mineral va kimyoviy o‘g‘itlar berilishi bir muncha kamayishi hisobiga mexanizatsiya vositalari va yoqilg‘i moylash matreallardan ortiqcha foydalanishni oldi olinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-yanvardagi “Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini yanada ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5303-son Farmoni.
2. <https://daryo.uz/2022/12/05/18-mln-nafar-terimchi-ozbekistonda-2022-yilda-qaysi-hududlar-koproq-paxta-terildi>
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Mineral_o%CA%BBg%CA%BBitlar
4. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
5. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
6. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
7. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
8. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернайка. Science Journal*, 7(11).
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).